

ИННОВАЦИИ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Обланов Шахзод Сирожиддинович
студент группы ИК-221

Научный руководитель: Камилова Наргиза Абдукахорвна
Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье анализируются основные элементы взаимосвязи между экономическим ростом и инновацией под воздействием научно-технического прогресса, а также рассматривается инновационная инфраструктура как фактор роста национальной экономики. Инновации рассматриваются как в широком, так и в узком смысле, что позволяет выделить основное определение понятия инновация и определить связь между новшеством и инновацией.

Ключевые слова: инновации, научно-технический прогресс, инновационная инфраструктура, рост национальной экономики, новшества.

Annotation: The article provides information about the main elements of the relationship between economic growth and innovation under the influence of scientific and technological progress, and also examines the innovative infrastructure for the growth of the national economy. The paper considers innovation, both in a broad and narrow sense, which allows us to single out the main definition of the concept of innovation and to determine the relationship between innovation and innovation.

Keywords: innovations, scientific and technological progress, innovative infrastructure, growth of the national economy, economic growth.

Введение:

Инновационное развитие (отрасли экономики, региона в целом или предприятия) можно определить как изменение пропорций между отраслями и

внутри них между отдельными производствами, а так же изменения в промышленной и технологической стратегиях предприятий, при которых реакция на динамику факторов внешней среды (запросы потребителей, наличие ресурсов, воздействие со стороны государства, общественности и пр.) осуществляется на основе использования результатов научно-технического прогресса в виде внедряемых результатов научных разработок (производства новых продуктов, использование новых технологий и пр.), приводящих к качественным изменениям в результатах деятельности в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

Инновационная экономика основывается на развитии сферы образования, науки, а также инновационной системы, которая включает нормативно-правовую базу, центры трансферта технологий, технопарки, технополисы, инновационные центры, кластеры, территории освоения высоких технологий, венчурный бизнес и развитие промышленности, реализующую инновационные технологии и продукты. В целом человеческий капитал и благоприятная среда для его функционирования служит фундаментом в формировании и построении инновационной экономики.

Обзор литературы:

Наибольший экономический рост отмечен в государствах, осуществляющих всестороннюю подготовку специалистов инженерно-технического профиля, в отличие от стран, выдвигающих на первый план подготовку специалистов гуманитарных направлений подготовки [4]. Причиной этому служит более активное участие специалистов инженерно-технического профиля в генерации инноваций, что усиливает экономический рост. Результаты проводимых в этой области исследований, позволили обосновать тезис о возможности увеличения темпов экономического роста путем разработки государственной инновационной стратегии, направленной на улучшение качества человеческого капитала, в том числе посредством

увеличения объема финансовых ресурсов, направляемых на реализацию образовательных программ в области подготовки специалистов инженерно-технического профиля.

Американский ученый Э. Денисон известен разработкой классификации факторов экономического роста, определением источников, стимулирующих экономический рост в отдельной стране. Всего он выделил 23 фактора, 14 из них тесно связаны с внедрением инноваций. Остальные факторы приходятся на капитал, труд и землю. Согласно его воззрениям, повышение темпов роста ВВП в рамках отдельного государства связано не столько с количественными, сколько с качественными изменениями в сфере производственной деятельности. По-мнению ученого, изобретение нового продукта, и последующий выход с ним на рынок, является следствием увеличения ВВП в развитых странах примерно на 60%. Экономические выводы, сделанные ученым С. Кузнецом, подтвердили заключения Р.Солоу и Э.Денисона. Так, Кузнец утверждал, что экономический рост любой страны связывается с использованием факторов производства, основанных на достижениях научно-технического прогресса [3].

Рассмотрение понятия «инновация» как экономической категории возможно в сравнении с понятием «нововведения». Данные понятия, при всей своей синонимичности, имеют разные значения. Й.Шумпетер называл инновации главным источником прибыли: «прибыль — это результат осуществления новых комбинаций», «без развития нет прибыли, без прибыли нет развития» [1].

В настоящее время экономический рост во многом зависит от научно-технического прогресса и интеллектуализации главных факторов производства. Применение инноваций является определяющим фактором рыночной конкуренции, позволяющим ведущим предприятиям зарабатывать сверхприбыли путем получения интеллектуальной ренты, возникающей

вследствие монопольного использования новых более продуктивных технологий. Особенностью экономического роста на сегодняшний день является переход к непрерывному инновационному процессу в системе управления. Проведение НИОКР играет все большую роль в инвестициях, превышая в наукоемких секторах затраты на оборудование и строительство. Вместе с этим увеличивается роль государственной научно-технической, инновационной и образовательной политики, которые определяют общие направления научно-технического прогресса. Сегодня степень интенсивности НИОКР во многом формирует степень экономического развития — в глобальной экономической конкуренции побеждают те государства, которые создают благоприятные условия для научных исследований и НТП [2, с.211].

Особая роль государственной мотивации НТП в обеспечении экономического роста определяется объективными особенностями инновационных процессов. Среди них можно назвать следующие: большой риск, зависимость от уровня развития общей научной среды и информационной инфраструктуры, большая капиталоемкость научных разработок, неопределенность возможности коммерческой реализации научных результатов, требования к научной и инженерной квалификации персонала, важность правовой защиты интеллектуальных прав и т.п. Следовательно, успешная работа в глобальной конкуренции отдельных предприятий напрямую связана с государственной научно-технической стратегией.

Геополитическая конкуренция еще больше усиливает важность НТП, способности к применению новых технологий. Растет степень важности человеческого фактора в организации производства. Государства, которые не способны предоставить необходимый уровень образования населению, обеспечить развитие науки и информационной среды, будут все больше зависеть от внешних финансовых и информационных центров и оставят за

собой, преимущественно, функции источника природного сырья и человеческого материала для транснациональных компаний из развитых государств, которые в целом концентрируют мировой интеллектуальный потенциал [5, с. 149].

Й.Шумпетер, опираясь на исследования экономических циклов Н.Д.Кондратьева [7], обратил внимание на кредит, как источник капитала и финансирования инновационной деятельности. Ученый утверждал, что с помощью кредитных ассигнований, предприниматели создавали новые промышленные продукты, с которыми, впоследствии выходили на рынок.

В процессе формирования нового технологического уклада, учитывая непрерывно возрастающий разрыв экономики Узбекистана в технологическом аспекте по сравнению с развитыми странами, время выбора инновационного пути развития ограничивается ближайшими двумя-тремя годами. Управлять новой волной экономического роста в период его зарождения возможно относительно легко, если опираться на научные заделы и технологии новейшего технологического уклада. После перехода его на этап зрелости для этого будут нужны колоссальные капиталовложения. В связи с этим, если возможности структурного изменения экономики Узбекистана на базе нового технологического уклада будут потеряны, то в дальнейших этапах ее эволюция будет продвигаться по инерционному сценарию развития, оставаясь сырьевой периферией глобальной экономики [6].

Повышение конкурентоспособности тесно связано с активизацией инновационных процессов — внедрением высоких технологий в производственный процесс, в том числе ресурсосберегающих, расширением выпуска инновационной продукции с улучшенными потребительскими свойствами, способной успешно конкурировать как на внутреннем, так и внешнем рынке [8].

Потерю части экономического потенциала, возможно восполнить, но когда речь идёт о сфере науки, образования, в целом о системе воспроизводства интеллектуальной элиты, то это потребует значительного времени и финансовых средств. Расчеты показывают, что национальное богатство развитых стран только на 5% состоит из природных ресурсов, на 18% - из физического капитала, а основная часть, то есть 77% приходится на долю человеческого капитала. Так, около 78% всего занятого населения в экономике приходится на профессии с элементами творческого труда [10]. Можно утверждать, что именно эта черта обеспечивает конкурентное преимущество развитых стран в мировой экономике.

Интенсивный путь связан с понятием качества экономического роста, подразумевающего, что рост основных макроэкономических показателей осуществляется преимущественно за счет инновационной деятельности «по мере перехода к производству новой продукции на новых производственных мощностях, обновленных на основе научно-технического прогресса производственных фондах» [9].

Выводы и предложения:

На современном этапе необходимость перехода экономики на инновационный путь является одним из значимых факторов ускорения экономического роста страны, технологического и социально-экономического развития, обеспечения экономической безопасности и конкурентоспособности на мировом рынке. В основе инновационного пути развития экономики лежит процесс поиска, подготовки, создания, реализации и коммерциализации нововведений, то есть обеспечение превращения идеи непосредственно в инновацию. Современное конкурентоспособное производство невозможно без полной реализации научно-технического потенциала, при этом важное значение приобретает не только количество, но и качество научно-

технических ресурсов, совершенствование управления инновациями, системы поддержки изобретений.

Инновационные процессы присущи каждому этапу исторического развития общества. По мере накопления знания и опыта совершенствовались как общественно-политические, так и научно-производственные формы взаимодействия между хозяйствующими субъектами, регионами, государствами. Вследствие чего роль инноваций, причины их возникновения, динамика, механизм распространения, характер воздействия на экономический рост и развитие активно исследуются учеными-экономистами.

В настоящий момент свойственна многоукладность, где каждый технологический уклад находится в определенной фазе своего жизненного цикла – фазе зарождения, интенсивного роста, зрелости, стагнации и отмирания. Данная ситуация обусловлена рядом негативных факторов, среди которых выделяют институциональную неопределенность; наличие высоких рисков; неэффективное государственное управление инновационным процессом; низкий процент производства и внедрения инноваций, а также новых технологий; недостаточная развитость венчурного бизнеса в стране; неопределенность в законодательной и нормативно-правовой сфере, низкая инновационная активность предпринимательства, недостаточное финансирование исследований и разработок государством и нечеткая диверсификация финансирования инновационного процесса.

Множественность теоретических подходов к категории «инновация», неоднозначность их классификаций, отсутствие единой методологии в исследованиях, а также неопределенность в понятии инновационной политики затрудняют формирование долгосрочной стратегии технико-экономического развития страны на базе внедрения передовых инновационных технологий. Вследствие чего особую актуальность приобретают исследования, направленные на анализ степени влияния инноваций на экономический рост.

Список литературы:

1. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982
2. Инновационный менеджмент. Учебник / Под ред. С.И. Ильенковой. – М.: Юнити, 1997.
3. Кузнец С. Экономический рост наций. /Кембридж, Гарвардский университет, 1971.
4. Никонова Я.И. Исследование взаимосвязи инноваций и экономического роста национальных экономик. Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 15.С.2001-2005.
5. Растеряева Т.В. К вопросу о формировании единого научно-технологического пространства // Успехи современного естествознания. – Пенза: ООО «Академия естествознания», 2009. – № 5.
6. Ярошук А.Б. Закономерности и тенденции развития межстранового предпринимательства на пространстве СНГ и ЕврАзЭС // Государственный университет управления. Вестник университета. 2011. – № 19.
7. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. –М.: Экономика, 2002.
8. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент: Учебник. — М.: ИНФРА-М,2008.
9. Аганбегян А. Г. Социально-экономическое развитие России. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Дело, 2004.
10. Коровяковская Н.Д., Холоденко Ю.А. Человеческий капитал как фактор инновационного развития / Труд и социальные отношения, № 11. 2009. с.12.